

Exposição a Poluição Sonora: O Que Podemos Fazer a Respeito

Otávio Alves de Brito Lucindo da Silva
Pesquisador de Políticas Públicas
www.linkedin.com/in/otaviobritto/

Este é um documento elaborado para a audiência do Meu Vizinho Barulhento, aqui encontramos de forma resumida, porém diretiva, reflexões que deveríamos fazer, já que a maioria de nós vive o dia a dia em áreas urbanas. “O corre-corre de pessoas, as buzinas dos carros, os gritos do feirante, a música alta que sai de um bar são, por excelência, características de uma vida urbana, aonde o tempo cíclico, definido pelos movimentos de rotação e translação da Terra, vai sendo gradativamente substituído pelo tempo mecânico”, tudo isso para nós é comum, mas no geral, há muitos males ocultos nessa dinâmica, os mais diretamente ligados com a poluição sonora são os males gerados pelo excesso de ruído:

(Dados de Sensorere)

1. distúrbios do sono (insônia ou sonolência diurna excessiva);
2. aumento do estresse;
3. perda da capacidade auditiva (se a exposição ao excesso de barulho acontecer por mais de 4 horas ininterruptas, por 20 dias, isso pode resultar na perda de 3% da audição);
4. alterações do humor;
5. irritabilidade excessiva;
6. aumento da frequência cardíaca;
7. surdez;
8. zumbido no ouvido;
9. distúrbios digestivos;
10. falta de concentração;
11. pressão alta;
12. dor de cabeça;
13. fadiga;
14. alergias e infecções.

É considerado prejudicial uma exposição prolongada a mais de 65 decibéis, todavia, a Organização Mundial da Saúde, recomenda que ninguém esteja exposto dentro de seu quarto para dormir, a mais de 30 decibéis. Recentemente fiz um experimento, e por uma semana, eu medi os decibéis a que eu e minha família estávamos expostos enquanto dormíamos, e foram em média 41 dB(A), ou seja, em convergência com os dados captados na cidade de Japeri/RJ, nem mesmo durante o horário de dormir (entre 22h e 6h) a exposição a ruídos está dentro do recomendado.

Em nossa pesquisa de campo, eu (autor deste documento) e o pesquisador Pedro Douglas da Silva, medimos e analisamos, o nível de exposição em decibéis a que os residentes de parte da área urbana na cidade de Japeri/RJ, estavam expostos, em nossa pesquisa, descobriu-se que dentro de nossa amostra, apenas 8,33% da população da área urbana, não estavam expostos a níveis superiores a 65 dB(A), com cerca de 96.000 habitantes na área urbana, teríamos cerca de 88.000 moradores expostos a altos níveis de ruído.

E o que podemos refletir sobre isso? Japeri, é uma cidade da Baixada Fluminense do estado do Rio de Janeiro, com pouca movimentação, quando comparada com a capital do estado, sendo considerada assim uma cidade dormitória, mesmo assim, em nossa amostra, a maior parte da população está exposta a pelo menos 74 dB(A). Imagine como é a relação das grandes capitais, ou das cidades com uma alta taxa de densidade demográfica?

Dado o alto número de problemas relacionados à poluição sonora, e a alta exposição a essa poluição por parte da população da área urbana, deveríamos tomar isso como um problema coletivo, certo? o que significa que deveríamos medir a exposição, e buscar por meios de diminuí-la. Infelizmente, não é bem assim que acontece, mesmo com as leis a respeito, pouco realmente é feito para diminuição da poluição sonora, em principal por parte do poder público dos municípios.

Dessa forma, é importante que os cidadãos montem sua base. Procurem a associação de moradores do seu bairro, o conselho da cidade, e outras instituições civis voltadas ao interesse público, e em conjunto, faça as medições em seu bairro, na sua rua, em seu condomínio, etc... para compreendermos o tamanho de um problema, precisamos medi-lo, e com os dados em mãos, e o apoio da comunidade por parte das instituições elencadas, pressionem os vereadores de sua cidade, a realizarem e manterem estudos sobre o tema atualizados, além de desenvolverem leis e ações, que mitiguem os problemas relacionados a poluição sonora em sua região.

Uma ferramenta digital que pode ajudar na aplicação dessas ideias, é o Decibelímetro da *Splend Apps*, que segundo seu manual: “usa o microfone embutido para medir o volume do som em decibéis (dB) e também exibe amostras”, disponível na Play Store do Google. O aplicativo demarca o valor máximo de decibéis que ele registrou, o mínimo, e o AVG, que funciona como uma espécie de média móvel da exposição, este é o número mais importante, pois ele denota ao longo do tempo o nível de exposição.

Você pode fazer essas medições na sua casa, quando for fazer compras, etc... e fazer anotações, para usar eles ao seu favor, e de sua cidade. Lembre-se, que na maior parte das leis orgânicas, há algum tópico relacionado ao combate de poluições de todos os tipos.

Fontes

Rodrigues, N. M. **MODO DE VIDA URBANO E POLUIÇÃO SONORA EM VIÇOSA-MG**. Revista Eletrônica Geoaraguaia. Barra do Garças-MT. V 3, n.2, p 211 - 225. agosto/dezembro. 2013

Silva, O. A. B. L.; Silva, P. D.; **Poluição Sonora: Uma Análise da Cidade de Japeri/RJ** (em processo de submissão - ainda não publicado).

Sensore, **Excesso de barulho: quais males à saúde ele pode causar?**

<<https://sensore.com.br/excesso-de-barulho-quais-males-a-saude-ela-pode-causar/>>

Acessado em 02 de Agosto de 2022.

BBC News, **Como a poluição sonora influencia até na obesidade**

<<https://www.bbc.com/portuguese/geral-46040219>> Publicado em 4 de Novembro de 2018.

Sobre o autor:

Nascido na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, é servidor público da educação no município de Japeri, parte do conselho da cidade e do CACS/FUNDEB, também diretor financeiro do SEPE núcleo Japeri.

Formado em Gestão de Recursos Humanos, especialista em Gestão Estratégica de Pessoas e Gestão de Projetos em Negócios de TI, concluinte do curso de Ciências Contábeis e Mestrando em Humanidades Digitais.

Os dados apresentados aqui, são subtemas da minha pesquisa para dissertação, como minha pesquisa principal envolve o tema de cidades sustentáveis, o indicador do número de pessoas expostas a poluição sonora é extremamente relevante, e na falta de dados disponíveis sobre o tema por parte do poder público, eu, com ajuda do meu amigo e pesquisador Pedro, estamos realizando pesquisas de campo na Baixada.

Pedro é servidor público no município de Japeri/RJ, já atuou como conselheiro no CACS/FUNDEB, é Geólogo e Geógrafo de formação, Especialista em Ciências da Natureza, suas Tecnologias e o Mundo do Trabalho.